

QARAQALPOG'ISTONDA MILLIY HARAKATLI O'YINLARNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI

Erejepov Dawitbay Tortkulbaevich

Dene tarbiyasi ham sport shinig'iwleri teoriyasi ham metodikasi
2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Keltirilgan ushbu maqolada milliy harakatli o'yinlar, ularning ommalashish tarixi, foydalanish ahamiyati, ularning kelib chiqishi va bugungi kundagi rivojlanishi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Sport, harakat, milliy o'yinlar, arxeologiya, kompyuter, telefon, o'yin turlari.

Annotation: This article discusses national action games, their history of popularity, importance of use, their origin and current development.

Keywords: Sports, movement, national games, archeology, computer, telephone, games.

Harakatli o'yinlarning mazmunlarini yozib olish, ularni yoshlarga o'rgatish masalalari asosan XIX asrning ikkinchi yarmiga to'g'ri keladi. Bunda rus sayyohlari, arxeologik va tarixiy qidiruv ishlarini olib boruvchi olimlarning rolini tan olish kerak bo'ladi. L.Bajenko (1840), A.Borj (1848), G.Vamper (1877), A.Arandarenko (1889) kabilarning xizmati kattadir. XX asr boshlarida arxeologik va tarix sohasidagi olimlar V.Bartold, A.Vinogradov, S.P.Tolstov, A.SHishkin hamda O'zbekiston arxeologi Ya.G'ulomov kabilar harakatli o'yinlarga katta e'tibor berishgan.

Harakatli o'yinlar inson faoliyatini ta'minlovchi mazmunga egadir. Buni eng qadimgi ajdodlarimiz ham yaxshi bilishgan va kundalik turmushlarida ular bilan shug'ullanishg amal qilishgan. Kurash, ot o'yinlari bilan shug'ullanishdan tashqari, kamondan o'q otib, nayza sanchib, kaltak, tosh va boshqa moslamalarni uloqtirib vovvoyi hayvonlarni ov qilishgan. Jismoniy tarbiya nazariyasi va amaliyotida jismoniy madaniyat, sport harakati va jismoniy tarbiya vositalari maxsus tizimlar turkumi deb ishlatiladi. Jismoniy tarbiya tizimining muhim bosqichlaridan biri jismoniy vositalardir. Ularning tarkibiy qismi esa gimnastika, sport turniri, harakatli o'yinlar va tabiatning sog'lomlashtiruvchi (quyosh, havo, suv, gigienik omillar) ta'sir kuchlaridan iborat. Ko'rinib turibdiki, harakatli o'yinlar jismoniy tarbiya tizimining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Harakatli o'yinlar mazmun va shakl jihatdan quyidagi turlarga bo'linadi:

1. Jamoali (komanda) o'yinlar.
2. Ommaviy (ko'pchilik birgalikda o'ynaydigan) o'yinlar.
3. Yakka tartibda yoki juftlikda o'ynaladigan o'yinlar.

4. Estafetali o‘yinlar. Jamoali (komandali) o‘yinlarda ikki yoki undan ortiq jamoalar ishtirok etadi. Masalan, «Oq terakmi, ko‘k terak»; «Kartoshka ekish» o‘yinlari. Ommaviy harakatli o‘yinlarda barcha qatnashchilar baravariga o‘yinda ishtirok etadilar. Masalan, «Yomg‘ir», «Kalxat keldi qoch holam» va h.k. Yakka yoki juft bo‘lib o‘ynaladigan harakatli o‘yinlarda bir yoki ikki qatnashchi ishtirok etadi: Masalan, «mushuk va sichqon», «Xo‘rozlar jangi», «Yelka urishtirish» va h.k.

O‘zbekiston ko‘p millatli davlat. Unda qardosh turkiy xalqlar bilan birga 130 ga yaqin millat vakili hamjihatlik, totuvlikda, bir oila farzandlaridek istiqomat qilib, Vatanimiz ravnaqi yo‘lida har bir sohada sermahsul mehnat qilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi tarkibidagi Qoraqalpog‘iston Respublikasi muhim ahamiyat kasb etadi. Qoraqalpoq xalqi o‘ziga xos boy madaniy merosi, adabiyoti, madaniyat va san’ati, folkloriga ega. Bular ichida etnosport, milliy sport turlari va xalq o‘yinlari o‘zining rang-barangligi va boshqa xalqlarda kam uchrashi bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, qoraqalpoq milliy o‘yinlari o‘zining ko‘p yillik tarixiga ega. Masalan, milliy sport o‘yinlaridan biri “Qocharman to‘p”ning paydo bo‘lganiga ming yildan oshgan. O‘tgan yillar davomida taniqli olimlar bu borada qator ilmiy ishlar olib borgan. Olimlarning izlanish natijalariga suyangan holda aytish mumkinki, qoraqalpoq xalqining birgina harakatli o‘yinlari soni ellikdan ortiq. Ulardan ko‘pchiligini biz bolaligimizda o‘ynaganmiz, o‘yin qoidalarini yaxshigina o‘zlashtirganmiz. Masalan, “Qocharman to‘p”, “Labirint”, “Oldimda nima bor”, “To‘xta”, “Oshiq o‘yin”, “Qo‘l urmoq”, “Ovchilar, o‘rdaklar”, “Tortishmoq”, “G‘ozlar, Oqqushlar”, “To‘p otish”, “Oq terakmi, ko‘k terak”, “Chag‘alay”, “Arqon tortishish”, “O‘smirlar o‘yini”, “Chullik”, “Ot ustida nayza uloqtirish”, “Ro‘mol tashlash”, “Yashinmashoq”, “To‘qmoq”, “Peshonaga chertish”, “Xo‘roz urishtirish”, “Arqondan sakrash”, “Indagi bo‘ri”, “Besh tosh”, “Ko‘pkari”, “Tepmoq”, “Langi”, “Hakka-qayerda” “Tiyin” kabi milliy o‘yin turlari shular jumlasidandir.

Xalqimizning milliy harakatli o‘yinlari mamlakatimiz hududida qadimgi davrlardan beri qo‘llanilib kelinayotgan o‘yinlardir. Lekin ular orasida Markaziy Osiyo, Yevropa mamlakatlaridan u yoki bu sabab bilan kirib kelgan va chuqur o‘mashib, milliylashib ketgan harakatli o‘yinlar ham oz emas. Masalan, «Mushuk va sichqon», «Qarmoq», «Qopqon», «Bayroq uchun kurashish», «Yelka urishtirish» («Xo‘rozlar jangi») va boshqa o‘yinlarni shular sirasiga kiritish mumkin. Yuqorida ta’kidlangamdek, qoraqalpoq xalq milliy harakatli o‘yinlarining kelib chiqish va rivojlanish tarixi qadimgi ajdodlar va avlodlar tarixiga borib taqaiadi. Arxeolog, akademik Yahyo G‘ulomov, arxeolog, tarixchi yosh olim Toshnazar Omonjo‘lov va boshqa bir qator mutaxassislarning ilmiy izlanishlaridan harakatli o‘yinlarga oid qiziqarli ma’lumotlar olish mumkin. Ularning ta’kidlashicha, Samarqand (Afrosiyob, Omonqo‘ton, Registon atrofi), Surxondaryo (Termiz, Dalvarzin Icpn, Teshiktosh), Toshkent (Sirdaryo bo‘ylari va uning atroflari, 11 Qurama tizma tog‘lari, Chotqol

togʻ etaklari) va boshqa viloyatlarda oʻtkazilgan qazilma ishlarida harakatli oʻyinlarni tasvirlovchi ashyolar topilgan. Shuningdek, toshlarga oʻyib chizilgan shakllar va rasmlarda ov qilish, ov qurollari, hayvonlar bilan olishish, parrandalar va hayvonlarni qoʻlga oʻrgatish kabi holatlar qadimgi ajdodlarimiz davridagi harakatli oʻyinlardan dalolat beradi.

Qaraqalpogʻistonda turli xil harakatli oʻyinlar mavjud boʻlib, bu oʻyinlar eng avvalo millatning ruhini, uning ichki kechinmalarini, qay tarzda hayot kechirishini, qanday harakat qilishini koʻrsatib beradi desak adashmaymiz. Shuning uchun ham hozirgi kunda bu oʻyinlarni oʻynashdan koʻra bolalar koʻproq telefon, computer oʻyinlariga berilib bormoqda. Harakatli oʻyinlar eng avvalo bolalarning sogʻligini yaxshilaydi, immunitetini oshiradi, aqliy faoliyatini kuchaytiradi, chaqqonlik, kuchlilik, jasur, qorqmas boʻlish kabilarni oʻrgatadi. Qiz bolalarga esa milliy anʼanalarni, milliy ovqatlar-u, milliy kiyinishlarni oʻrgatadi desak adashmaymiz. Telefon, komputer oʻyinlari esa albatta bolalarning xotirasini susaytiradi, koʻrish qobiliyatini pasaytiradi, harakat meʼyorini ishdan chiqarib bolada turli xil kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin boʻladi. Shuning uchun bolalarni koʻproq milliy harakatli oʻyinlarimizga jalb qilish, ular bilan birgalikda koʻproq vaqt oʻtkazish tavsiya qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Usmonxoʻjayev T.S., X oʻjayev F. Harakatli oʻyinlar. T., 1992.
2. Usmonxoʻjayev T.S, Meliyev X. Milliy harakatli oʻyinlar. 2000.
3. X oʻjayev F., Rahimqulov K.D., Nigmanov B.B. Sport va harakatli oʻyinlar oʻqitish metodikasi. 2008.
4. Qosimov A.Sh. Harakatli oʻyinlar. 1983.
5. Normurodov A.N. Oʻzbek milliy oʻyinlari. T., 1999. 6. Usmonxoʻjayev T.S., X oʻjayev F. 1001 oʻyin. T., 1990.

